

SAÚDE DO HOMEM EM CAMPOS DOS GOYTACAZES

Deixe um comentário / Artigos científicos, Edição 109/Abr22 - Volume 26 / Por Revista NovaFisio

MAN'S HEALTH IN CAMPOS DOS GOYTACAZES

Para consultar o DOI deste artigo, entre no site <https://www.doi.org/>
e no local indicado, digite: 10.5281/zenodo.6406751 e clique em SUBMIT.

SAÚDE DO HOMEM EM CAMPOS DOS GOYTACAZES: O PERFIL DOS ATENDIMENTOS UROLÓGICOS E O CONHECIMENTO DA IMPORTÂNCIA DA FISIOTERAPIA PÉLVICA ENTRE OS MÉDICOS.

Autor:

Víctor Danilo De S. Alves

Aluno da pós-graduação da Interfisio em Uroginecologia e Obstetrícia

Interfisio/Uniredentor – Rio de Janeiro/RJ

E-mail: v.dan.alves@lucienem

RESUMO

Objetivos: Descrever o perfil sociodemográfico de homens adultos que buscam por atendimento urológico no município de Campos dos Goytacazes (RJ); investigar a quantidade de encaminhamentos para fisioterapia pélvica, e o conhecimento dos médicos sobre a importância dessa área. **Métodos:** 15 médicos, em 22 ambulatórios dos setores públicos e privados, responderam a um questionário misto, composto por 5 perguntas fechadas e 4 abertas, com

perguntas sobre o perfil de atendimento na saúde urológica do homem, o acompanhamento do prognóstico desse paciente, a quantidade de indicação e a importância da atuação da fisioterapia pélvica. **Resultados:** De acordo com a média das respostas dos médicos, incontinência urinária e impotência sexual somam 68,62% das queixas mais comuns. 33,33% deles responderam que não sabem dizer quantos pacientes fazem fisioterapia, e acompanham a evolução desses pacientes com a revisão da consulta. Uma pequena porcentagem desses pacientes é indicada para fisioterapia pélvica e a faz. **Conclusão:** O estudo demonstrou que a quantidade de indivíduos homens que procuraram atendimentos urológicos sofre de impotência sexual e incontinência urinária como queixas e enfermidades mais frequentes. Apesar dos médicos demonstrarem saber da importância da fisioterapia nas disfunções do assoalho pélvico, há uma necessidade de aproximação entre ambos os profissionais.

Palavras-chave: Campos dos Goytacazes, saúde do homem, disfunção erétil, incontinência urinária em homens e fisioterapia pélvica.

ABSTRACT

Objectives: To describe the sociodemographic profile of adult men seeking for urological care in the city of Campos dos Goytacazes (RJ); to investigate the number of referrals for pelvic physiotherapy, and physicians' knowledge about the importance of this area. **Methods:** 15 physicians, in 22 public and private sector outpatient clinics, answered a mixed questionnaire, consisting of 5 closed and 4 open questions, with questions about the profile of care in men's urological health, the follow-up of this patient's prognosis, amount of indication and the importance of the performance of pelvic physiotherapy. **Results:** In according to the average of the doctors' answers, urinary incontinence and sexual impotence account for 68.62% of the most common complaints. 33.33% of them answered that they cannot say how many patients are undergoing physical therapy, and they follow the evolution of these patients with the review of the consultation. A small percentage of these patients are indicated for pelvic physical therapy and do it. **Conclusion:** The study demonstrated that the number of male individuals who sought urological care suffer from sexual impotence and urinary incontinence as the most frequent complaints and illnesses. Despite the fact that physicians are aware of the importance of physical therapy for pelvic floor disorders, there is a need for a closer relationship between both professionals.

Key words: Campos dos Goytacazes, men's health, erectile dysfunction, urinary incontinence in men and pelvic physiotherapy.

INTRODUÇÃO

O Sistema Único de Saúde (SUS), ao longo de sua história, desenvolve políticas que subsidiam ações de saúde para grupos específicos.¹ Impulsionada, em grande parte, pela Sociedade Brasileira de Urologia,² instituída em 2009, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH) tem como objetivo promover a melhoria das condições de saúde da população

masculina brasileira,³ com vistas a nortear as ações de saúde estimulando, o autocuidado destes sujeitos,¹ visto que os homens da faixa etária dos 20 aos 59 anos estão sujeitos a alta prevalência de internação e de morte devido a causas externas,² e sobretudo, em reconhecer a saúde como um direito social básico e de cidadania de todos os homens brasileiros.¹

Quase um terço (31%) dos homens brasileiros não tem o hábito de ir aos serviços de saúde para acompanhar seu estado de saúde e buscar auxílio na prevenção de doenças e na qualidade de vida. Pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde aponta que barreiras socioculturais interferem na prevenção à saúde. Em muitos casos, os homens pensam que não ficam doentes ou têm medo de descobrir doença, além de sentirem que esse cuidado pode interferir na sua imagem de cuidado com a família.⁴

No estado do Rio de Janeiro, a terceira etapa da pesquisa Saúde do Homem, Paternidade e Cuidado, realizada pelo Ministério da Saúde, indica que 74% dos pais ou cuidadores entrevistados participaram das consultas de pré-natal com suas parceiras. Desse total, 79% afirmaram que esse envolvimento os motivaram a cuidar melhor da sua saúde. Os dados demonstram que a paternidade é a principal porta de entrada do homem na unidade de saúde para que ele também se cuide.⁵

O município de Campos dos Goytacazes, que está localizado na região Norte do Estado do Rio de Janeiro, é o maior município do interior fluminense.⁶ Um dos municípios com maior ganho de participação no PIB do país entre 2017 e 2018,⁷ com população estimada em 2020 de 511.168 pessoas.⁸ De acordo com as estimativas de 2017, a população do município era composta, em sua maioria, por mulheres e negros. A população total por sexo no município em 2017 era de: mulher 254.243 (51,86%), homem 236.045 (48,14%). Segundo as informações do

Censo Demográfico, a estrutura etária da população entre 15 a 64 anos em 2010 era de 68,72%. A proporção de idosos entre 2000 a 2010 era de 6,86% para 8,11%⁹ demonstrando um aumento da população adulta e idosa, o que revela um avanço do processo de envelhecimento populacional no município.⁶

O sistema de saúde municipal começa a apresentar problemas em função do crescimento populacional, tanto na rede pública quanto na privada. É visível o aumento da demanda por serviços médicos, tanto em ambulatórios quanto em serviços de emergências (que, muitas vezes, fazem as vezes dos ambulatórios), internações e exames. A partir dos dados do IBGE, relativos a 2010, a rede de saúde é constituída por 88 estabelecimentos privados, 87 municipais, 1 estadual e nenhum federal.¹⁰ Já o departamento de Fisioterapia da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que conta com 69 profissionais de fisioterapia, encerrou o ano de 2018 com mais de 286 mil procedimentos realizados pelos profissionais dentro de 55 mil sessões em 6,6 mil pacientes. Em cada sessão, vários procedimentos diferentes podem ser realizados para ajudar o paciente.¹¹ Provavelmente esses números já foram alterados, no entanto, não sofreram atualizações oficiais.¹⁰

Logo, sem a intenção de invisibilizar outros agravos à saúde masculina que podem ser percebidos como parte do que se denomina saúde do homem, este estudo está diretamente relacionado aos aspectos urológicos masculinos.¹²

Fisioterapeutas são profissionais qualificados para tratar disfunções musculares do assoalho pélvico usando técnicas de gestão conservadoras. Essas incluem terapia comportamental, treinamento dos músculos do assoalho pélvico (TMAP), TMAP assistido por biofeedback e estimulação elétrica neuromuscular.¹³ A terapia não invasiva por ondas de baixa intensidade, tem se tornado gradualmente uma opção terapêutica por médicos em tratamento de disfunção erétil.¹⁴ O treinamento da bexiga, na bexiga hiperativa e os exercícios do assoalho pélvico na incontinência urinária de esforço também demonstraram ser eficazes.¹⁵

Portanto, os objetivos deste estudo é descrever o perfil sociodemográfico de homens adultos que buscam por atendimento urológico no município de Campos dos Goytacazes (RJ); verificar, através das repostas dos médicos, as maiores queixas, enfermidades, quantidade de indivíduos atendidos – em faixa etária a partir dos 20 anos; e investigar sobre o conhecimento da fisioterapia pélvica e a quantidade de encaminhamentos para a mesma.

MATERIAIS E MÉTODOS

PARTICIPANTES

Trata-se de um estudo transversal descritivo realizado com médicos urologistas que trabalham em clínicas particulares, consultórios particulares, hospitais públicos e particulares do município de Campos dos Goytacazes (RJ).

PROCEDIMENTOS

A pesquisa iniciou em 2021 e, como instrumento de avaliação, foi utilizado um questionário misto criado pelo autor abordando ao médico: o conhecimento do perfil de atendimento na saúde urológica do homem, o acompanhamento do prognóstico desse paciente, a quantidade de indicação e a importância da atuação da fisioterapia pélvica. O questionário foi composto por 5 perguntas fechadas e 4 abertas e sua aplicação ocorreu no local de trabalho de cada médico, com horário combinado e pré-estabelecido.^{16,17} Durante a aplicação do questionário, os médicos respondiam a cada pergunta sem nenhum tempo estabelecido e só tiveram acesso ao questionário, em mãos, após responderem todas as perguntas, onde assim confirmavam, assinavam e carimbavam suas respostas.

Ao total, foram visitados 23 ambulatórios vinculados ao município, sendo 7 Clínicas Particulares, 3 consultórios, 1 Hospital Particular e 5 Hospitais Públicos. Portanto, 16 médicos urologistas foram convidados, sendo que 7 destes médicos atuavam em dois ambulatórios distintos. Apenas um médico e uma clínica particular não aceitaram participar da pesquisa. Dessa forma, a pesquisa

finalizou com 22 ambulatórios participantes e 15 médicos, com uma amostragem por conveniência da pandemia e disponibilidade de horários.

Os dados foram coletados a partir das respostas dos médicos a cada pergunta feita no questionário e foram inseridos em planilha eletrônica Microsoft Excel 2010. Como controle de dados, houve conferência das fichas com as informações digitadas. Por se tratar de um estudo descritivo e exploratório, os resultados serão apresentados por estatística descritiva simples.

RESULTADOS

Durante o levantamento dos dados, nos últimos 2 anos, 85,71% dos médicos entrevistados não mudaram sua carga horária de trabalho. De acordo com a média das respostas dos médicos, incontinência urinária e impotência sexual somam 68,62% das queixas mais comuns dos pacientes, sendo rotina de próstata com 14,70% e ejaculação precoce 2,94%.

Tabela 1. Apresentação das perguntas do questionário e os valores médios de suas respostas. Campos dos Goytacazes(RJ), 2020 a 2021

Perguntas	Itens	Porcentagem das Respostas
Quantidades de homens que procuraram atendimento	Entre 05 a 10	47,62%
	Entre 10 a 20	23,81%
	Entre 20 a 30	19,05%
	Mais de 30	9,52%
Faixa etária média que procura atendimento	31 a 40 anos	4,76%
	41 a 50 anos	19,05%
	51 a 60 anos	47,62%
	Mais de 60 anos	19,05%
	não soube responder	9,52%
Enfermidades mais frequentes	Disfunção Sexual	57,14%
	Disfunção Miccional	23,81%

	DST	4,76%
	Oncológicas no Geral	4,76%
	Câncer de próstata	9,52%

Quando questionado aos médicos sobre a quantidade de pacientes que fazem fisioterapia pélvica, 33,33% responderam que não sabem dizer, e acompanham a evolução desses pacientes com a revisão da consulta.

23,81% dos médicos responderam que 1 paciente faz fisioterapia e apenas 6,66% dos médicos responderam que acompanham a evolução do paciente com o feedback do fisioterapeuta.

Tabela 2. Estatística das perguntas do questionário e os valores médios de suas respostas. Campos dos Goytacazes(RJ), 2020 e 2021

Pergunta	Média	Mínimo	Máximo
Quantidade de indicação clínica para a fisioterapia.	1,86	0	6
Importância da fisioterapia nas disfunções do assoalho pélvico	4,38	3	5

DISCUSSÃO

Os resultados apresentados mostram que ainda há uma pequena procura por atendimentos urológicos entre os homens na cidade de Campos dos Goytacazes, o que não é justificada pelo período pandêmico, pois a maioria dos médicos nos últimos 2 anos não modificou a sua carga horária, atendendo o mesmo fluxo de pacientes.

Estudos mostram que os homens mais velhos usam os serviços de saúde com menos frequência do que as mulheres.¹⁸ Esta não procura, pode ser reflexo do papel social construído para o homem em que a masculinidade está atrelada a valores ou atributos como fortaleza, agressividade e competitividade que foram socialmente construídos, contribuindo para determinar, por exemplo, o perfil de morbimortalidade destes sujeitos.¹

A faixa etária de atendimento dos homens em Campos dos Goytacazes, se assemelha com a média brasileira, entre 40 a 59 anos são os que mais procuram atendimentos na Atenção Primária, representando um aumento de 50% no número de atendimentos individuais desde 2018. Dados de janeiro a agosto de 2020 mostram que, mesmo durante a pandemia da Covid19, 11.066.879

homens dessa faixa etária procuraram auxílio no SUS – um número maior do que o mesmo período do ano anterior, quando foram registrados 11.027.281 atendimentos individuais do sexo masculino.³

Mesmo em 2021, sendo estimados mais de 65mil novos casos de câncer de próstata,^{19a} incontinência urinária é comum, afetando milhões de pessoas e a sua prevalência aumenta com a idade e afeta a qualidade de vida de homens e mulheres. Nos homens, os problemas de próstata, que levam à incontinência por transbordamento, e seus tratamentos, como cirurgia de próstata, que levam à incontinência urinária de esforço (IUE), são as causas mais comuns. Conforme definido pela International Continence Society, o estresse da IUE é o vazamento involuntário de urina com esforço, incluindo espirros e tosse. É uma das complicações mais temidas de uma prostatectomia.²⁰ Apesar do que muitos pacientes acreditam, a incontinência urinária não é um resultado normal do envelhecimento. É uma condição patológica que afeta a qualidade de vida. Pacientes com incontinência têm maior probabilidade de apresentar depressão, função social e sexual limitada, e dependência de cuidadores.²¹ A reabilitação da incontinência urinária pós-prostatectomia concentra-se tradicionalmente nos exercícios de fortalecimento do assoalho pélvico. É considerado benéfico, porque normaliza função do músculo pélvico e ensina o paciente a compensar para a perda de pressão e de fechamento uretral, que resulta depois da cirurgia.²⁰

Segundo as respostas dos médicos entrevistados, foi visto que a maior média de casos frequentes que buscaram por atendimento era sobre disfunção sexual, impotência, disfunção erétil. Muitos estudos realizados em todo o mundo mostraram uma alta taxa de prevalência de disfunção erétil, especialmente no sexo masculino, população com mais de 40-50 anos, a faixa etária mais frequentemente estudada.²² A maioria das pesquisas descobriu que menos de 30% dos homens reclamando de disfunção erétil procurou ajuda médica para tratar este distúrbio.²² O contexto sociocultural influencia também a forma como o paciente descreve sua reclamação sexual e quais sintomas ele irá relatar. Fatores socioculturais a serem considerados na avaliação incluem crenças religiosas como possíveis contribuintes para a disfunção sexual.²³

O maior desafio considerado para o sistema de saúde foi a nova pandemia de coronavírus. Embora o distanciamento social e as quarentenas tenham sido necessárias como estratégias de saúde pública, podem contribuir a problemas psicológicos e mentais. Há evidências que a comunicação interpessoal reduzida pode aumentar a incidência de depressão e ansiedade e exacerbar condições pré-existentes. Na verdade, solidão, negação, ansiedade, depressão, insônia e desespero foram relatados entre os casos suspeitos de doença coronavírus (COVID19).²⁴ Ansiedade e depressão são comumente vistas em homens com distúrbios sexuais, como disfunção erétil e ejaculação precoce.²⁴ A disfunção erétil, portanto, pode resultar de qualquer processo que prejudique as vias neurais ou vasculares que contribuem para a ereção.²⁵ Muitas condições de disfunção pélvica e sexual podem ser tratadas com sucesso por meio da fisioterapia do assoalho pélvico (FAP) por meio de várias técnicas de terapia manual, reeducação neuromuscular e modificações comportamentais.²⁶ A reabilitação perineal pode ser um tratamento eficaz para a

disfunção erétil.²⁷ O campo da reabilitação pélvica, incluindo a saúde sexual, continua avançando para modificar essas técnicas de acordo com um modelo biopsicossocial. É importante para o médico saber quando referir-se da FAP. Portanto, uma abordagem biopsicossocial envolvendo uma equipe multidisciplinar é importante no fornecimento de tratamento ideal para indivíduos que experimentam vários tipos de disfunção sexual.²⁶

Dentre os objetivos do estudo também está o de analisar, entre os médicos do município, sobre a importância da fisioterapia pélvica e a quantidade de indicação para a fisioterapia. Mesmo sendo de conhecimento dos médicos, a importância da fisioterapia nas disfunções do assoalho pélvico, a quantidade de indicação para fisioterapia é muito baixa, principalmente para os pacientes homens, sabendo da incapacidade dos mesmos de reconhecer suas próprias necessidades de fisioterapia, precisando de um médico que recomende este curso de ação.²⁸ A busca por esse tipo de serviço pode ser considerada sinônimo de fraqueza, realidade que vai de encontro com os preceitos da hegemonia masculina, na qual os homens são educados para não demonstrar qualquer traço de fragilidade. Some-se isso ao fato das unidades de saúde serem compostas por muitos profissionais do sexo feminino e serem frequentadas, sobretudo, por mulheres, provocam uma sensação de não pertencimento a tais espaços.²⁹

A maioria dos médicos, dentre aqueles que encaminharam pacientes para fisioterapia, afirmou que entre 5 a 10 pacientes homens consultados, apenas 1 faz fisioterapia, o que dá praticamente o valor da média de indicação. Se alguns médicos no município não encaminham esses pacientes para atendimento fisioterapêutico, tornam-se contraditórias suas respostas sobre a importância da fisioterapia pélvica e fortalece ainda mais o desconhecimento pelo paciente de que há outras vias de tratamento não farmacológicas e não invasivas para tratar as suas disfunções miccionais e sexuais.

Neste estudo foi visto que apenas 1 médico, dos 15 entrevistados, respondeu que acompanha a evolução dos seus pacientes com a devolutiva do fisioterapeuta. À medida que o conhecimento sobre fisioterapia do assoalho pélvico avança significativamente, é cada vez mais importante entender que a abordagem multidisciplinar para disfunção do assoalho pélvico é o melhor tratamento e é recomendado por todas as principais sociedades internacionais.¹³

Os músculos do assoalho pélvico desempenham um papel significativo na função sexual em homens e mulheres, e assim, fisioterapeutas especializados em avaliação e tratamento dos músculos do assoalho pélvico podem ser membros importantes de uma equipe interdisciplinar que atende homens e mulheres. Nas últimas 2 décadas, e em particular, durante os últimos anos, esta abordagem teve resultados positivos produzidos.²⁶ A reabilitação do assoalho pélvico representa uma terapia razoavelmente barata sem o risco de efeitos colaterais farmacológicos.³⁰ Os profissionais de saúde devem reconhecer quando a fisioterapia é indicada no tratamento da disfunção sexual.²⁶

Em um mundo onde os profissionais de saúde contam com a medicina baseada em evidências para apoiar suas práticas clínicas, é importante saber a origem de tais evidências, que muitas vezes vêm de artigos clássicos.¹³Sabe-se também que há uma necessidade da importância dos profissionais de saúde conhecerem bem as características da sua população adscrita. Sem essa informação, fica difícil se planejar o trabalho a ser desenvolvido.²⁹

CONCLUSÃO

Finalmente este estudo demonstrou que, de acordo com os médicos, a quantidade de indivíduos homens que procuraram atendimentos urológicos sofre de impotência sexual e incontinência urinária como queixas e enfermidades mais frequentes. Uma quantidade ínfima desses pacientes faz e é indicado para fisioterapia pélvica. Apesar dos médicos demonstrarem que sabem da importância da fisioterapia nas disfunções do assoalho pélvico, há necessidade de ressaltar a aproximação entre ambos os profissionais.

Destaca-se que a pandemia pelo novo Corona vírus impossibilitou que um maior número de ambulatórios médicos fosse visitado, e assim mais médicos poderiam ter participado da pesquisa. Ênfase a necessidade de continuação dessa pesquisa no futuro pós pandemia, ou um levantamento do número de atendimentos antes da pandemia e buscar o conhecimento sobre o perfil da população geral masculina de Campos, para que assim sejam melhor estruturadas as ações de prevenção e promoção da saúde urológica nos homens do município pelos médicos e fisioterapeutas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Oliveira M.M et al. – Saúde do homem em questão: busca por atendimento na atenção básica de saúde. *Ciência & Saúde Coletiva*. DOI: 10.1590/141381232014201.21732013.
2. Cesaro BC, Santos HB, Silva FNM. – Masculinidades inerentes à política brasileira de saúde do homem. *Rev Panam de Salud Publica*. 2018; 42: e119. <https://doi.org/10.26633/RPSP.2018.119>
3. Ministério da Saúde – Assuntos [Homepage na Internet]. Campanha incentiva homens a cuidarem da saúde de forma integral [publicado em 11/11/2020 11h34. Atualizado em 11/11/2020 20h27]. Acesso em 06 Dez 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/campanha-incentiva-homens-acuidarem-da-saude-de-forma-integral>.
4. Ministério da Saúde – Assuntos [Homepage na Internet]. Um terço dos homens não acompanha o estado de saúde [publicado em 11/08/2016 15h03. Atualizado em 11/08/2016 17h42]. Acesso em 06 Dez 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/um-terco-dos-homens-naoacompanha-o-estado-de-saude>.

5. Ministério da Saúde. – Assuntos [Homepage na Internet]. No Rio de Janeiro, homens afirmam cuidar mais da saúde após participar do pré-natal [publicado em 08/11/2018 20h58. Atualizado em 09/11/2018 16h33]. Acesso em 06 Dez 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/no-rio-de-janeiro-homens-afirmamcuidar-mais-da-saude-apos-participar-do-pre-natal>.
6. Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes – Perfil 2018. [Homepage na Internet]. Acesso em 25 Nov 2020. Disponível em: <https://www.campos.rj.gov.br/newdocs/1542233062PERFILCAMPOS2018.pdf>.
7. Agência de Notícias | IBGE – [Homepage na internet]. Oito municípios detinham 25% do PIB do país em 2018. [publicado em 16/12/2020 10h00. Última Atualização: 16/12/2020 11h24] Acesso em 20 Dez de 2020. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/29728-oito-municipios-detinham-25-do-pib-do-pais-em-2018>.
8. IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cidades | Rio de Janeiro | Campos dos Goytacazes | Panorama. Acesso em 20 Dez 2020. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/campos-dos-goytacazes/panorama>.
9. Atlas Brasil – [Homepage na Internet]. Acesso em 20 Dez 2020. Disponível em: www.atlasbrasil.org.br/perfil/municipio/330100.
10. Ramos, T. T. – Crescimento econômico e desenvolvimento sócio espacial em Campos dos Goytacazes. *Geo UERJ*, Rio de Janeiro, n. 29, p. 63-88, 2016. doi:10.12957/geouerj.2016.16109.
11. Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes – Notícia no detalhe. Mais de 280 mil procedimentos em fisioterapia realizados em 2018. [Homepage na Internet]. Acesso em 05 Jun 2021. Disponível em: https://www.campos.rj.gov.br/exibirNoticia.php?id_noticia=50033
12. Gomes R et al. – Sentidos atribuídos à política voltada para a Saúde do Homem. *Ciência & Saúde Coletiva*, 17(10):2589-2596, 2012.
13. Fornari, Alexandre & Carboni, Cristiane. – Classic papers on pelvic floor physiotherapy: the most frequently cited articles in three decades (1983–2013). Received: 23 October 2017 /Accepted: 23 January 2018 # The International Urogynecological Association 2018 <https://doi.org/10.1007/s00192-018-3573-y>.
14. Dong et al. – Effect of Low-Intensity Extracorporeal Shock Wave on the Treatment of Erectile Dysfunction: A Systematic Review and Meta-Analysis. *American Journal of Men's Health*, sagepub.com/journals-permissions. March-April 2019: DOI: 10.1177/15579883198467.
15. H. Burden and P. Abrams. – Urinary incontinence in men: current and developing therapy options, *Expert Opinion on Pharmacotherapy* (2016), 17:5, 715-726. DOI: 10.1517/14656566.2016.1145662. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1517/14656566.2016.1145662>.

16. Jon A. Krosnick. – Questionnaire Design, 2018. D.L. Vannette, J.A. Krosnick (eds.). The Palgrave Handbook of Survey Research. https://doi.org/10.1007/978-3-31954395-6_53.
17. Chagas, Anivaldo Tadeu Roston. – O questionário na pesquisa científica. Disponível em: https://moodle.ufsc.br/pluginfile.php/1255609/mod_resource/content/0/O_questionari_ona_pesquisacientifica.pdf , 2007.
18. Bibiano et al. – Factors associated with the use of health services by elderly men in Brazil: a cross-sectional study. BMC Public Health (2019) 19:859 <https://doi.org/10.1186/s12889-019-7232-0>
19. Trato Feito Com a Saúde – [Homepage na Internet]. Saúde do homem. Saiba por que é importante você dominar esse assunto; [acesso em 06 Dez 2020]. Disponível em: <https://tratofeitocomasaude.com.br/campanha/>.
20. Scott, Kelly M. et al. – Individualized pelvic physical therapy for the treatment of post-prostatectomy stress urinary incontinence and pelvic pain. Received: 27 September 2019 / Accepted: 21 November 2019. International Urology and Nephrology <https://doi.org/10.1007/s11255-019-02343-7>.
21. Khandelwal, and Kistler. – Diagnosis of Urinary Incontinence. American Family Physician. www.aafp.org/afp. Volume 87, Number 8 April 15, 2013. Copyright © 2013.
22. Martins and Abdo. – Erectile Dysfunction and Correlated Factors in Brazilian Men Aged 18–40 years. J Sex Med 2010; 7:2166–2173 – © 2009 International Society for Sexual Medicine. Disponível em: DOI: 10.1111/j.1743-6109.2009.01542. x.
23. Atallah et al. – Ethical and Sociocultural Aspects of Sexual Function and Dysfunction in Both Sexes. International Society for Sexual Medicine. Published by Elsevier Inc. All rights reserved. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jsxm.2016.01.021>
24. Gustavo M. Paul et. al. – The psychiatric impact of COVID-19 pandemic on sexual health. Braz J Psychiatry. 2021 Jan-Feb;43(1):109 doi:10.1590/1516-4446-2020-1197.
25. Irwin, Gretchen M. – Erectile Dysfunction. Prim Care Clin Office Pract – (2019) – <https://doi.org/10.1016/j.pop.2019.02.006> primarycare.theclinics.com 2019 Elsevier Inc. All rights reserved.
26. Stein et al. – The Role of Physical Therapy in Sexual Health in Men and Women: Evaluation and Treatment. Published by Elsevier Inc. on behalf of the International Society for Sexual Medicine. <https://doi.org/10.1016/j.sxmr.2018.09.003> Sex Med Rev 2018.
27. T. Rival, L. Clapeau. – Efficacité de la rééducation du plancher pelvien dans la dysfonction érectile. <http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2017.09.004> 1166-7087/© 2017 Elsevier Masson SAS.
28. L. Bornhoft et al. – Physiother Theory Pract, 2015; 31(1): 45–52. DOI: 10.3109/09593985.2014.932035. Physiotherapy in Primary Care Triage. Disponível em: <http://informahealthcare.com/ptp>.

29. Alves, Fábria Pottes. – Saúde do homem: ações integradas na atenção básica / Fábria Pottes Alves– Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2016. Disponível em:
https://ares.unasus.gov.br/acervo/html/ARES/9259/1/livro_saude_homem.pdf.
30. C Martin et al. – Current and emerging therapies in premature ejaculation: Where we are coming from, where we are going. International Journal of Urology (2016). Doi: 10.1111/iju.13202.
-

← Post anterior

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »

Revista NovaFisio | Revista Científica de Fisioterapia

Revista de alto impacto com Qualis, ISSN, DOI

Grupo: **Fisio.app Fisio.market FisioBúzios**

CNPJ: 45.773.558/0001-48 | Copyright © 2022